

Zusatzmonitoring Perlmutterfalter, Ackerstiefmütterchen und Ackerziest

Wie Sie die Erhebungen durchführen

Auf jeder Erhebungsfläche (Standort) sollten im Zeitraum Mai – September (mit Schwerpunkt Juni bis August) nach Möglichkeit zumindest eine Erhebung bei guten Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Ideal wäre eine monatliche Erhebung in einem zeitlichen Abstand von zumindest 2 Wochen.

Die Erhebungen sollten zwischen **10:00 und 17:00 Uhr** an **sonnigen und/oder warmen Tagen mit wenig Wind** (bis zur Stufe 3 nach der Beaufort-Skala – siehe Anhang „Beaufortskala“) stattfinden.

Die möglichen Transekte bekommen Sie im Anhang „ausgewählte Transekte“. Die Linie in dem über E-mail versendeten Plan zeigt Ihnen den Transekt mit Transektbezeichnung für die Erhebung. Wählen Sie eine 50 m Strecke innerhalb des Transekts und markieren Sie diese bitte mit 2 Pflöcken, die Sie am Ackerrand belassen. Gezählt werden am Hinweg alle kleinen Perlmutterfalter 2,5 m links und rechts des Weges sowie 5 m davor und darüber. In manchen Fällen kann nur auf einer Seite des Weges beobachtet werden – in diesem Fall wird auf dieser Seite ein 5 m breiter Streifen beobachtet.

Abb. 1 Beobachtungsraum Falter
Quelle: Vielfalter-Programm

Bitte füllen Sie zuerst am Beginn der Transekt-Strecke - noch bevor Sie losgehen - das „Datenblatt - Erhebung“ (weiter unten) aus! Bestimmen Sie die Windstärke mit Hilfe der Beaufort-Skala (Anhang „Beaufort-Skala“) und füllen Sie die Wetterverhältnisse aus!

Zählen Sie am Beginn andere fliegende Insekten (also alles außer Falter) in diesem 5 m Würfel und kreuzen auch hier genau ein Feld an (0; 1-2; 3-10; mehr als 10). Geben Sie die Vegetationshöhe bitte in cm an.

Für die eigentliche Faltererhebung verwenden Sie bitte die Bilder aus dem nachfolgenden Link. Hier sind der adulte Falter, die Raupe und Puppe abgebildet: <http://www.insektenbox.de/schmet/klperl2.htm>.

Gehen Sie den Transekt in einem langsamen und gleichmäßigen Tempo ab und nehmen Sie sich für die 50 m zumindestens 10 Minuten Zeit. Zählen Sie alle Perlmutterfalter und versuchen Sie Fotos von jedem Exemplar zu machen! Idealerweise fotografieren Sie die Unterseite der Flügel. Die Häufigkeit wird mittels Strichliste am Datenerhebungsblatt erfasst. Doppelzählungen (Mehrfachzählung derselben Individuen) sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Im Feld „Kommentar“ können Sie Informationen aufschreiben, von denen Sie denken, dass sie Einfluss auf die Schmetterlinge und somit die Erhebung haben.

Am Rückweg führen Sie bitte auf derselben Strecke die Bonitur des Ackerstiefmütterchens und des Ackerziests durch. Dazu verwenden Sie bitte die beiden Bildtafeln „Ackerstiefmütterchen“ und „Ackerziest“.

Gezählt werden alle Pflanzen 0,5 m links und rechts des Weges. In manchen Fällen kann nur auf einer Seite des Weges beobachtet werden – in diesem Fall wird auf dieser Seite ein 1 m breiter Streifen beobachtet. Die Häufigkeit wird auch hier mittels Strichliste im Datenerhebungsblatt erfasst.

Vorbereitung Bonitur

Material:

- 2 Stöcke
- Maßband
- Boniturunterlagen
- Kugelschreiber
- Handy mit Kamera

Vor der ersten Bonitur:

Innerhalb des ausgewählten Transekts 50 m abstecken und den Beginn und das Ende der Strecke mit Stöcken am Ackerrand markieren. **Bei allen Bonituren (2023, 2024 und 2025) dieselbe Strecke verwenden.**

Nach der Bonitur:

Fotos und Boniturdaten mit Datum über vereinbarte Kanäle an das Team schicken.

Datenblatt – Erhebung Zusatzmonitoring Landwirte Projekt FRAMEWORK

ErheberIn Name: _____

Transektnummer: _____

Datum: _____

Uhrzeit Start: _____

Uhrzeit Ende: _____

Mittlere Vegetationshöhe: _____

	0	1 - 2	3 – 10	> 10
Andere Insekten (keine Schmetterlinge):				

Besonderheiten:

Wind (Beauford-Skala): _____

Anzahl kleiner Perlmutterfalter: _____

Anzahl Ackerstiefmütterchen: _____

Anzahl Ackerziest: _____

